

La costa di Siracusa tra cosmografia ed erudizione

This article's abstract, in Italian and English, is included in the index, p. [363](#)

Paolo Scalora
Independent researcher

Nel corso del XVI sec., la Sicilia conobbe un'importante attività fortificatoria finalizzata alla difesa del territorio dagli attacchi dei corsari turchi e barbareschi. In un primo momento, ci si preoccupò della protezione delle città portuali, ma nel 1578 il viceré Colonna promosse un sistematico programma di ricognizione delle coste, incaricando del gravoso compito l'ingegnere senese Tiburzio Spannocchi che realizzò un'accurata documentazione¹. Richiamato presto in Spagna, l'ambizioso progetto fu ripreso nel 1583 con il coinvolgimento del fiorentino Camillo Camilliani e del capitano Giovan Battista Fieschi Garaventa², i quali dovevano fornire tutte le informazioni utili alla Deputazione del Regno sia in forma scritta che grafica per mezzo di piante. In questo modo, essa avrebbe potuto scegliere, con oculatezza, i luoghi in cui erigere delle torri, tra gli oltre cento siti individuati da Spannocchi, mentre la Corona spagnola avrebbe esercitato il proprio controllo sul territorio disponendo di una "cosmografia" implementata, appunto, su due distinti livelli di lettura, uno testuale e l'altro visivo.

La corposa documentazione prodotta dai tecnici, scritta e cartografica, che lavorarono alla difesa del litorale siciliano nel XVI sec., e da quelli che seguiranno dopo, si rivela oggi per la ricerca storica un serbatoio inesauribile di dati (militari, storici, topografici, toponimici), molto spesso altrimenti non reperibili, documentazione che naturalmente differisce negli intenti e nella struttura dalle opere della coeva tradizione erudita, senza tuttavia respingersi a vicenda. Basti pensare, a titolo d'esempio, che se da una parte Camilliani seguiva molto spesso alla lettera lo storico Tommaso Fazello, dall'altra il gesuita Giovanni Andrea Massa, autore di un vero e proprio dizionario geografico della Sicilia (1709)³, impiegava tra le varie fonti scritte proprio la relazione del Camilliani.

Da alcuni anni, lo scrivente conduce un lavoro di ricerca sulla costa siracusana che, tra l'altro, sta consentendo di riconoscere e geolocalizzare quasi tutti i "luoghi" costieri menzionati nelle varie relazioni dei tecnici impegnati nella difesa del litorale nel corso dei secoli. In questa sede, per ovvie ragioni di spazio, si desidera dare un'anticipazione di tale ricerca, focalizzando l'attenzione sulla costa compresa tra Ognina e capo Santa Panagia e sulle relazioni cinquecentesche di Spannocchi, Camilliani e Fieschi, integrate quando

Figura 1. Costa da Ognina all'Arenella (IGM 277 I NO, particolare – scala 1:25000).

necessario con notizie acquisite da altre fonti di vario genere. Lo scopo finale è quello di offrire una inedita ricostruzione di topografia litoranea rintracciando una serie di elementi di interesse storico, spesso passati inosservati agli studiosi, puntualmente localizzati e contestualizzati nel territorio odierno.

La costa in esame comprende siti che per la loro posizione strategica sul mare, fattore fondamentale per abitanti e naviganti di ogni epoca, fanno la loro comparsa già nelle fonti di età antica o in opere geografiche e di erudizione tra medioevo e inizi dell'età moderna. Nel "libro di Ruggero" (1154), al-Idrisi citava 'al 'ankinab, 'anf 'al hinzâr, handaq 'al gariq ossia rispettivamente Ognina, "punta di Porco" (capo Murro di Porco) e "Fosso dell'annegato" a sei miglia a nord di Siracusa, identificato con capo Santa Panagia⁴. Lo storico siracusano Claudio Mario Arezzo, nella sua descrizione corografica della Sicilia (1537), citava il *Plemmyrium promontorium* con un'isoletta dirimpetto, celebre per l'assedio ateniese di Siracusa narrato da Tucidide, dichiarando che al suo tempo si chiamava *Massaoliverem* (Massolivieri) e culminante nel *Rai cansir* (capo Murro di Porco); seguivano, a sei miglia più a sud, il *Longum promontorium* con *statio parva* (capo Ognina e il porto) e il contado limitrofo chiamato *Longarinus*⁵. Nell'operetta anonima "La descrizione dell'isola di Sicilia" (1546), breve

ed essenziale, si riproponevano i medesimi luoghi quali l'isola di *Longhina*, dove potevano fermarsi venti "legni sottili", il *Rasigazir*, il *Plemmyrium* con l'isoletta di fronte appellata di *S. Martiano* e il *capo di Siracusa* (capo Santa Panagia). Infine, lo storico Fazello (1558) citava i siti di *Plemmyria parvula insula* (ribadendo il nome di *S. Martiano*), *Chersonesus* o *Plemmyrium* (allora detto *Massa Oliveria*), *Longum promontorium* con porto e isolotto (*Lognina*)⁶.

Ognina (IGM 277 I NO)

A una decina di chilometri a sud di Siracusa, si apre il pittoresco porto-canale di Ognina con orientamento est-ovest [fig. 1], un'insenatura bislunga di antichissima formazione fluviale, con una lunghezza di 500 m circa e una larghezza massima presso la bocca di 160 m circa, protetta a sud dall'omonimo capo su cui si erge ciò che resta dell'antica torre di avvistamento. Quella di Ognina è una costa disseminata di varie evidenze archeologiche prevalentemente pertinenti ad attività industriali quali la coltivazione della pietra (latomie) e la produzione della calce o, secondo un'altra più recente tesi, della porpora⁷. Di fronte all'imboccatura del porticciolo, alla distanza di 150 m circa, giace l'isolotto tanto noto agli archeologi per la sua peculiare stratigrafia che fu oggetto, nel 1964, di alcuni saggi di scavo che misero in luce varie fasi preistoriche e i resti di una piccola basilica bizantina⁸. Durante questo lunghissimo arco cronologico l'attuale isolotto era un promontorio dell'antistante terraferma⁹.

Camilliani, nella sua dettagliata descrizione tecnica, restituiva con molta cura la topografia del *Porto di Lognina* rilevando una lunghezza di 200 canne e una larghezza di 30 canne (1 canna siciliana = 2.06 m¹⁰). Annotava che il basso fondale era riempito con pietre dalle saettie arrecando grandissimo danno¹¹, si presume per scoraggiare lo sbarco del nemico. Osservava poi l'isoletta, con un circuito di 200 canne, che "[...] se fusse stata posta con artificio per difesa del porto, non si poteva accomodar meglio"¹², notando "[...] in mezzo una cisterna antica molto maravigliosa, e per la parte di Greco tiene alquanto di seccagna a guisa di

Figura 2. Isolato di Ognina: A) tomba a grotticella artificiale; B) resti dell'istmo (elaborazione da Google Earth).

catena, che attraversa da terra all'isola [...]”¹³. Nella “cisterna”, che Camilliani scorgeva con evidente stupore, con ogni probabilità deve riconoscersi la tomba a grotticella artificiale dell'età del Bronzo ricavata al centro della scogliera occidentale [fig. 2], sommersa dal mare per i cambiamenti occorsi nei millenni, che entrerà nella letteratura archeologica soltanto nel 1966¹⁴. Il secondo dato anticipa persino le conoscenze paleogeografiche del sito, poiché la secca “a guisa di catena” è certamente ciò che sopravviveva (e sopravvive) dell'antico istmo di collegamento con la terraferma [fig. 2]. Bisognerà attendere le ricerche sottomarine, pionieristiche, del secolo scorso per disporre della prima documentazione, grafica e descrittiva, della dorsale rocciosa che formava l'antico istmo¹⁵.

Altrettanto minuziosa è la descrizione fisica del sito ad opera di Fieschi, che forniva alcuni dettagli fondamentali non presenti nel resoconto di Camilliani. Il porticciolo era capace di 80-90 imbarcazioni tra galeotte e brigantini e

vi era un movimentato traffico di vascelli, che trasportavano la calce da destinare alle fortificazioni di Siracusa, oltre naturalmente il via vai quotidiano dei pescatori; nei pressi era una “[...] cappella antica nominata Nostra Signora di Longina”¹⁶ (cioè *Lognina*), evidentemente il luogo di culto della piccola e umile comunità locale che doveva vivere delle risorse del mare e della terra. Della chiesetta oggi nulla rimane, ma esiste un'eccezionale rappresentazione nella bella e suggestiva veduta del porticciolo per mano dell'olandese Willem Schellinks¹⁷ [fig. 3], che intraprese il suo viaggio in Sicilia nel 1664. La veduta non ha precedenti simili ed è una affascinante “fotografia” del porticciolo, così come appariva agli occhi del grande artista, con la chiesa della “Madonna di Longaia” e, dalla parte opposta, la torre di avvistamento dalla forma cilindrica e slanciata. La chiesa è riprodotta con un portico in legno sorretto da colonnine, dove stazionano due uomini vicino l'ingresso, e un campanile. Infine, alla sinistra della chiesetta, e a breve distan-

Figura 3. Porticciolo di Ognina secondo W. Schellinks, 1664 (da Dufour 2013, pp. 164-165).

za, sulla campagna si stagliano otto colonne di pietra di varie altezze. Dal diario di viaggio di Schellinks¹⁸, si apprende che giunse a Ognina il 9 settembre a bordo di una feluca, dopo aver superato Siracusa e il capo Murro di Porco, costretta a riparare nel porticciolo per le avverse condizioni del tempo. L'artista si fermò a cenare presso la chiesetta, per poi trascorrervi la notte, in cui vide un grande crocifisso che, miracolosamente, era sfuggito a un incendio appiccato dai corsari. Il giorno successivo, il maltempo impedì la ripresa del viaggio per cui Schellinks soggiornò ancora, consumando una cena a base di pesce; giorno 11 settembre, dopo aver pagato il guardiano della chiesetta, il viaggio di Schellinks e dei suoi compagni riprese via mare verso sud.

Secondo lo storico Giuseppe Maria Capodici, il famigerato Dragut e i suoi corsari, nel 1555, sbarcarono nel porticciolo, saccheggiarono alcune abitazioni e incendiarono la chiesetta, ma le fiamme risparmiarono un'immagine “[...] settipalmare del Santissimo Crocifisso, dipinta in tavola [...]”¹⁹. L'autore, inoltre, aggiungeva che “Abbiamo da un consiglio tenuto a 20 Giugno 1654 che fra le altre disposizioni si determinò di dare once sei alla Madonna di Lognina, per supplire alle spese della nuova chiesina, che cascò con le piogge”²⁰.

Le informazioni offerte da Camilliani e Fieschi possono essere integrate, ulteriormente, con dati contenuti in altri testi “tecnici”. Filippo Geraci, capitano e pilota reale della Squadra di Sicilia, nel suo portolano di fine XVII sec.²¹, oltre che sottolineare l'origine fluviale del porticciolo di *l'Ogniani*, affermava che i bastimenti potevano anche ormeggiare senza ancore, ma legate alle “prese di pietra”²². La scogliera meridionale del porticciolo presenta una decina di bitte (o poco più) intagliate sulla superficie rocciosa²³, alcune di fattura molto grossolana, che dovrebbero in effetti corrispondere alle “prese”. Se così fosse, quella del portolano sarebbe la prima (forse unica) attestazione storica dell'uso di bitte in Ognina, ma non è da escludere una loro origine molto più antica²⁴. Peraltro, il tentativo di datarle con un'analisi tipologica sarebbe ostacolato dalle più recenti tracce di usura relative all'impiego che, oggigiorno, ne fanno diportisti e pescatori.

Il mare di Ognina vide il fiorire di una piccola tonnara di cui dava cenno il cavaliere Castelfiere, nel 1714, in qualità di colonnello al servizio del re di Sicilia Vittorio Amedeo II, aggiungendo anche che nel porto le barche “[...] fanno li loro negozi et ogni lucro comodo e frode per il Reggio Patrimonio”²⁵. La

Figura 4. Torre di Ognina; Figura 5. Territorio siracusano secondo T. Spannocchi, 1578 (da Dufour 1992, n. 280).

tonnara, alla fine del XVIII sec., era menzionata dal marchese di Villabianca sulla scorta delle “Pescagioni” di Cesare Gaetani conte della Torre²⁶; fu rimossa nel XIX sec. per il suo scarso prodotto ittico e per avvantaggiare quella di Marzamemi²⁷. In questo periodo, a detta del capitano inglese William Henry Smith, Ognina contava un centinaio circa di abitanti sparpagliati nelle campagne senza costituire un vero e proprio villaggio²⁸.

Il porto-canale, vivace scalo e facile approdo, era costantemente sorvegliato dalla torre di avvistamento posta sul capo Ognina [fig. 4], a 250 m circa a sud, edificata nel XV sec. da re Martino e oggi apprezzabile, in parte, grazie a un intervento di recupero ad opera della Soprintendenza di Siracusa nei primi anni Duemila²⁹. In una veduta di Spannocchi (1578), si distinguono la torre sopra il promontorio, il porto-canale, l'isolotto di fronte e un piccolo fiume che, partendo dalle campagne interne, finiva il suo corso nel porticciolo [fig. 5]³⁰. La torre di Ognina versava in cattive condizioni già nel XVI sec. e nonostante ciò continuò a svolgere, non senza difficoltà, il suo prezioso compito di avvistare e segnalare in tempo reale l'arrivo imminente dei corsari. L'ingegnere senese osservava: “Questa torre è piccola assai et per guardare il porto è troppo alta, sarebbe bisogno farli un recinto a piedi di 3 canne d'altezza sopra il quale potesse stare un pezzo di bronzo almeno et alla torre farli fare il parapetto che già è cascato quasi tutto attorno”³¹.

Negativo anche il giudizio di Camilliani, anni dopo, che vedeva la torre antica per metà rovinata, bisognosa di un ingrandimento per garantire davvero la sicurezza del porto³², progetto illustrato in un'apposita tavola in cui si vede la torre dalla pianta circolare e con corpo cilindrico. Dello stesso parere era Fieschi, che ribadiva la necessità di rifare una torre più grande scendendo nei minimi particolari tecnici³³. Come da prassi generale, dalla torre i guardiani segnalavano l'avvistamento di navi corsare emettendo segnali di fumo e di fuochi, rispettivamente di giorno e di sera³⁴, oppure suonando la buccina per allertare i contadini affinché difendessero le imbarcazioni³⁵. Nonostante tutto, le incursioni dei corsari si protrassero fino ai primi decenni del XIX sec. quando oramai la torre era diroccata³⁶, a causa di mancata manutenzione e persino di un fulmine³⁷.

Asparano (IGM 277 I NO)

Descrivendo il litorale a nord del porticciolo di Ognina, Camilliani menzionava la *punta di Sparano* [fig. 1], oltre la quale si apriva una insenatura molto ampia tanto da essere indicata come *porto* “[...] dove nell'intimo di questo si vedono certe fornaci, dove si fa calcina, e si domandano le Calcare”³⁸. Il Fieschi, nel riportare la medesima notizia, offriva qualche dettaglio ulteriore: “Et ivi all'intorno [della insenatura] infra terra appresso mare li sono diverse calcare a dove coceno calcina per la fabbrica di

Figura 6. Baia di Asparano, probabile fornace per calce (da Scalora 2021, p. 8).

Saragosa, et di continuo li sono barche a caricare detta calcina et dove cargano dette barche gli è un puoco di spiaggia di giare che dura un tiro di mano³⁹. L'identificazione del *porto di Sparano* è operazione semplicissima grazie alle descrizioni puntuali della costa, alla mappa di Camilliani in cui è riprodotto il litorale in oggetto con i relativi toponimi e al fatto che questi ultimi si sono conservati fino ai nostri giorni. Si tratta della grande insenatura (lunga e larga 500 m circa) costretta tra punta Asparano a sud e punta Arenella a nord (lunghe 500 m circa)⁴⁰, rispettivamente *punta di Sparano* e *punta di Sparanello* per Camilliani. Nella scogliera calcarenitica occidentale, quindi nel settore interno della baia, vi sono alcune escavazioni più o meno circolari recanti tracce di combustione sulle pareti o sul fondo [fig. 6], per la verità in pessime condizioni a causa dell'incessante erosione marina. Per quello che si riesce a vedere, tra crolli e vegetazione sul piano di campagna, vi sono almeno sette strutture ma dovevano essere di più. L'ubicazione dell'impianto coincide con la topografia litoranea restituita dai tecnici mentre le caratteristiche formali, le tracce di fuoco e lo sviluppo planimetrico generale tradiscono un'attività industriale che potrebbe essere quella finalizzata alla produzione di calce, cuocendo la pietra calcarea all'interno delle strutture interamente ricavate nel terreno roccioso per impedire la dispersione del calore, la quale poi era trasportata via mare a destinazione⁴¹. Quest'ultima fase è accertata in particolare da Fieschi che, a

proposito del porticciolo di Ognina, come già visto, riferiva del traffico di vascelli carichi di calce da destinare alle fortificazioni di Siracusa.

Arenella (IGM 277 I NO)

Superata la punta di *Sparanello* (o *Sparanello lo Piccolo* secondo Fieschi), appariva finalmente una vera e propria spiaggia appellata semplicemente *Renella* (oggi più comunemente *Arenella*⁴²) [fig. 1] dove, a poca distanza dalla battigia, era un omonimo gorgo di acqua dolce alimentato da alcune fonti secondo Camilliani⁴³, che disegnava nella suddetta pianta generale del territorio. Invece, Fieschi scriveva che il "pantanello" era di acqua salmastra e che vicino sgorgava una fonte d'acqua dolce a volte raggiunta dai corsari⁴⁴. Alle descrizioni dei tecnici, deve aggiungersi la piccola ma significativa notizia dell'erudito Massa che asseriva trattarsi di "[...] una polla d'acqua dolce, mandata dal vicino Vallone"⁴⁵, che dovrebbe essere quella linea sinuosa segnata, approssimativamente, dal Camilliani nella pianta generale. Il *gorgo della Renella* esiste ancora oggi, circondato da alti canneti dove nidificano varie specie di uccelli, nel punto in cui sfocia il vallone Mortellaro, a carattere torrentizio, quando alimentato dalle forti piogge invernali. Peraltro, la riproduzione del gorgo nella pianta di Camilliani dà l'impressione che fosse allora più esteso di oggi, probabilmente in seguito ridotto da interventi antropici a scopo agricolo.

Comunque sia, la grande insenatura di Asparano, le calette lungo i due promontori contigui, le sorgive e la spiaggia dell'Arenella costituivano un'area abbastanza invitante per i corsari, ragione per cui si pensò di progettare una torre di guardia a pianta quadrata sul terrazzo di punta Arenella⁴⁶, che in seguito non fu costruita. Tuttavia, Fieschi informava che presso punta di *Sparano lo Grande* (cioè, punta Asparano) vi erano d'estate, ogni notte, tre guardiani a cavallo che a turno perlustravano la costa; uno raggiungeva la torre di Ognina, un altro la vicina punta di *Sparanello* e un terzo rimaneva sulla punta di *Sparano*. Alla vista di vascelli nemici, si dava l'allarme suonando la brogna e urlando «salva, salva»⁴⁷.

Fanusa e Terrauzza (IGM 274 II SO)

Procedendo pochi chilometri a nord, si giunge alla località di Fanusa con un'ampia insenatura in parte interessata da una spiaggia e delimitata a nord-est da punta Milocca [fig. 7], dirimpetto alla quale sono due piccoli scogli omonimi. Camilliani asseriva che la spiaggia per la sua lucidezza era visibile a distanza dal mare e che poteva essere facilmente raggiunta dai corsari⁴⁸; Fieschi sottolineava l'importanza di erigere nei pressi una torre di avvistamento, che avrebbe comunicato con quella di Ognina più a sud⁴⁹. Seguendo il litorale verso nord-est, si apre la rada di Terrauzza che come una cerniera unisce il tavolato costiero alla penisola della Maddalena, o Plemmirio, dominata all'interno da un largo pianoro sommitale che raggiunge l'altezza massima di 60 m slm e digrada verso il mare tutto intorno. Nei pressi della baia di Terrauzza (appellata *cala del Luḡḡo*), qualche anno prima che i suddetti tecnici facessero le loro ricognizioni, i corsari erano riusciti a catturare diciotto persone⁵⁰, le quali vivevano nelle fertili terre circostanti coltivate a vigneti⁵¹. All'interno della insenatura, a breve distanza dal mare, erano i ruderi della torre di *Terra Aguzza* “[...] inabitata e molto antica, laddove a quei contorni si tiene il pascolo di molti armenti di quel paese”⁵². La torre, distante dal mare un tiro di archibugio, aveva pianta circolare, era posseduta dalla madre del barone di Milocca, e aveva un baglio con pozzo d'acqua dolce, il tutto circondato da terre fertili e vigneti⁵³. La torre è sommariamente disegnata nella pianta generale di Camilliani.

Plemmirio (IGM 274 II SO)

Superata l'insenatura, i tecnici descrivevano la brulla falesia ad est caratterizzata dal *Capo di Mele* e dal promontorio di *Resghansir* ossia *Murro di Porco* [fig. 7], lunga complessivamente 3 Km circa, punti che necessitavano di torri come già rilevato da Spannocchi e poi ribadito da Camilliani e Fieschi. Nel tratto costiero tra Capo di Mele e Capo Murro di Porco, oggi noto come *Costa Bianca*, vanno collocati due

Figura 7. Costa da Fanusa a Siracusa (IGM 274 II SO, particolare – scala 1:25000).

“luoghi” menzionati da Massa ossia la *Scalilla* e le *Saline*⁵⁴. Come spiegato dall'autore, il primo era così appellato forse per lo scalo delle barche che caricavano la calce lavorata nei pressi; il secondo, invece, perché negli anfratti della scogliera vi si depositava il sale marino naturalmente. Un fenomeno molto comune in qualsiasi scogliera dove ci sia sufficiente spazio affinché l'acqua del mare possa rimanere incastata, quindi stagnare, infine evaporare rilasciando il sale sulla roccia.

Segnalato da un faro del 1859⁵⁵, il Murro di Porco è sempre stato una minaccia per i naviganti a causa della sua secca, segnalata già nel portolano “Rizo” (1490)⁵⁶, e offre un particolare fenomeno idropneumatico per cui il mare si insinua, impetuoso, in condotti naturali della scogliera da cui viene espulso, con smisurata potenza, per un foro apicale sulla superficie rocciosa emersa generando una colonna d'acqua, a guisa di spruzzo, che si alza in aria per diverse decine di metri. Questo fenomeno, oggi impropriamente chiamato “geyser”, è attestato per la prima volta nel portolano di Geraci, descritto in questi termini inequivocabili: “si notifica ancora che vicino del Murro di Porco dalla parte di tramontana sopra l'altura

delle rocche, vi è buco dentro il quale, quando è traversa l'entra il mare con violenza, e salisce tanto in altura dentro di detto buco, che fa dimostranza come fosse una fiumara⁷⁵⁷.

Doppiato il Capo Murro di Porco, lungo la fieschia orientale della penisola, Camilliani e Fieschi notavano varie grotte marine ma del tutto particolare, per le sue caratteristiche, appariva la *grotta della Pellegrina* ubicata all'interno di un'insenatura che molto si addentra nella costa⁵⁸. Sebbene le descrizioni siano esaustive, l'identificazione della grotta, oggi, è possibile grazie soprattutto alla mappa di Camilliani: è la grotta che ancora ritiene il medesimo nome e resa popolare da una leggenda di marinai divulgata dal celebre Enzo Maiorca. La grotta poteva fungere da nascondiglio per i corsari, intenzionati a scorrazzare nei dintorni, ragione per cui Fieschi ne proponeva l'abbattimento⁵⁹.

Alla distanza di quasi 3 Km circa dalla grotta, a nord, tra il Plemmirio e la città di Siracusa si apre la bocca del Porto Grande compresa tra punta Castelluccio (nel Plemmirio) e la punta meridionale di Ortigia occupata dal castello Maniace [fig. 7]. Dalla costa del Plemmirio, si allungano in mare punta della Mola (lunga 300 m circa) e la suddetta punta Castelluccio (lunga 250 m circa) che racchiudono una baia, conformata a piccolo porto, registrata dai tecnici come *Mazzaliveri*, *Mazzalivieri*, ecc. (oggi Massolivieri). Spannocchi progettò di dotare la zona di una torre che, insieme al castello Maniace sul versante opposto, potesse sorvegliare l'entrata del porto, e precisamente in un luogo detto *La Pelegrina* corrispondente all'attuale punta della Mola. In seguito, Camilliani e Fieschi, per le medesime ragioni di difesa, pensavano di costruire un forte sullo scoglio *Castelluzzo* posto sulla bocca del Porto. Quest'ultimo asseriva che nei pressi della vicina insenatura di Massolivieri si cucinava la calce da destinare a Siracusa, all'interno di quattro calcare distanti dal mare un "tiro de mano" (cioè alcuni metri), vi era un pozzo d'acqua dolce e i guardiani di Capo Murro di Porco vi tenevano la loro barca⁶⁰. È interessante constatare che proprio lungo la bassa scogliera di Massolivieri si estende un vasto impianto costituito da varie decine di larghe

escavazioni più o meno circolari, spesso lambite o inondate dal mare, ritenute comunemente fornaci per calce di età romana⁶¹, ma che secondo più recenti indagini sarebbero vasche per la lavorazione della porpora⁶².

Un ultimo elemento topografico è eccezionalmente documentato da Spannocchi nella veduta generale del Porto Grande, poco lontano dalla linea di costa, ovvero un piccolo rilievo, alle spalle della suddetta baia, denominato *Lo mondio*. È lo stesso toponimo impiegato dall'archeologo Paolo Orsi, alla fine del XIX sec., contestualmente al ritrovamento dei resti di un grande monumento circolare, posto sulla sommità della "collina del Mondjo" nella zona settentrionale del Plemmirio, interpretato come poliandro dei Siracusani rimasti uccisi durante l'assedio ateniese di Siracusa (415-413 a.C.)⁶³. Il monumento era già noto, parzialmente, agli eruditi sin dal XVII sec. quando il siracusano Vincenzo Mirabella scriveva che il sito era chiamato *Mondio*, a suo dire, per il tumulo formato dalle rovine⁶⁴. Dunque, sicuramente la collina disegnata da Spannocchi è la stessa altura in seguito menzionata da vari eruditi, per la presenza dei resti antichi che attribuivano a un'opera militare dell'assedio ateniese, e poi esplorata da Orsi.

Siracusa e i suoi porti (IGM 274 II SO)

Oltrepassate la baia di Massolivieri e punta Castelluccio, si accede al Porto Grande che ha una larghezza massima di 3 Km circa [fig. 7]. Lungo il litorale, i tecnici registravano numerosi "luoghi" tra cale, punte e spiagge, i più importanti dei quali segnati nella veduta di Spannocchi e nella mappa di Camilliani. Tutto il versante meridionale del Porto, allora più di oggi per buona parte interessato da arenile, aveva in un'antica chiesa dedicata a Maria Maddalena il principale punto di riferimento. Spannocchi segnalava, ad esempio, la *plaià dela Maddalena*, le *Rupi di Calarini*, la *plaià de las colunas*, la *plaià*.

In seguito, Camilliani annotava che "[...] scorrendo per un terzo di miglio la spiaggia scoperta, si giunge ad una punta alquanto rilevata, là dove si vede un'anticaglia detta di S.

Maddalena; e tirando con un'altra piegatura di lito del medesimo spazio, tutta arenosa e scoperta, quale piglia il nome della medesima punta, si arriva a certi scogli chiamati di Sgotto, [...]”⁶⁵; qualche dettaglio in più era offerto da Fieschi: “Segue appresso la spiaggia della Maddalena che dura miglio uno di spiaggia arenile, et rochi e secagni, et infra terra a due tiri de archibuso da mare gli è la chiesa nominata pur la Maddalena, et in detto loco gli sono aqua dolce in abundantia tutto l'anno”⁶⁶. Questa topografia costiera può apprezzarsi direttamente nella mappa di Camilliani, dove peraltro l'autore si preoccupava di inserire alcuni edifici in prossimità della costa, uno dei quali probabilmente è la chiesa di S. Maria Maddalena.

Queste fonti bastano a certificare che la chiesa di S. Maria Maddalena fosse ubicata nei pressi della costa meridionale del Porto e non, come si crede comunemente, nel territorio del Plemmirio: ciò perché molti sono fuorviati dalla denominazione cristiana di “penisola della Maddalena” con cui è anche noto, da alcuni secoli, il Plemmirio⁶⁷.

Al di là delle preziose informazioni ricavate dalla produzione cosmografica, la prima attestazione scritta, indiretta, si legge nella bolla di papa Alessandro III del 1168 che menziona, tra l'altro, un “casale S. Maria Magdalena” concesso da Guglielmo II al vescovo di Siracusa Riccardo Palmieri (Richard Palmer)⁶⁸. Una seconda attestazione è nel Privilegio “De pascendis bestiis in terris sylvestribus Insulae Sanctae Mariae Magdalenae”, degli inizi del XIV sec.⁶⁹, con cui il re Federico III d'Aragona ordinava al giustiziere del Val di Noto di far rispettare gli usi civici nei suoli demaniali, qualora il vescovo di Siracusa Filippo Sanchez de Asur, che aveva precluso il pascolo nelle terre della “Isola di S. Maria Maddalena”, non avesse obbedito all'allegata lettera patente⁷⁰. Nello stesso periodo la chiesa risulta tra quelle siciliane soggette alle decime ecclesiastiche (1308-1310)⁷¹. Un altro documento, molto interessante dal punto di vista topografico, è il Privilegio “De sententia fani Milocchae” del 1338. Pietro Ximenes, nel ruolo di luogotenente del maestro giustiziere conte Blasco Alagona, e i giudici della Magna Regia Curia sentenziavano

Figura 8. Ubicazione del tempio di Ercole secondo V. Mirabella, 1613 (tav. IV, particolare).

sul fano di Milocca precisando che l'omonimo feudo era “[...] posito in territorio civitatis Syracusarum secus terras Ecclesiae Sanctae Mariae Magdalenae, prope feudum quod dicitur lu carrozono”⁷².

Nel medesimo secolo la chiesa accolse l'eremita siracusano Federico Campisano, che condusse una vita colma di virtù liberando molti da vessazioni demoniache e infermità, resuscitando un morto, coltivando il dono della profezia. La sua dipartita (2 agosto 1335) fu comunicata, miracolosamente, dalle campane delle chiese di Siracusa e il corpo, prelevato dalla chiesa della Maddalena, fu trasferito in Cattedrale per essere sepolto⁷³.

Dopo le fondamentali testimonianze topografiche del XVI sec., la chiesa normanna di S. Maria Maddalena si impose come luogo iconico del paesaggio costiero del Porto di Siracusa nella vasta produzione erudita e cartografica ove, spesso, era evocata indirettamente con l'agiotoponimo *Maddalena* riferito a punte o spiagge. Inoltre, la memoria è stata garantita e protratta nei secoli da una radicatissima convinzione secondo cui la chiesa fosse stata eretta sui resti di un tempio dedicato a Eracle (o Ercole)⁷⁴ [fig. 8], connesso alle vicende militari dell'assedio ateniese. Nel 1698 fu affissa un'iscrizione che rinnovava il ricordo del monumento pagano⁷⁵, presumibilmente perché il terremoto del 1693 aveva messo in luce delle preesistenze. In verità, come poi dimostrato nel XIX sec., il tempio doveva sorgere nei pressi dell'Epipoli⁷⁶. Vicino la chiesa, infine, vi era una fontana dagli eruditi identificata, senza

Figura 9. Costa da scoglio “Due Fratelli” a capo Santa Panagia (IGM 274 II NO, particolare – scala 1:25000).

alcun fondamento, con la fonte *Magea* menzionata dall'autore latino Plinio⁷⁷, fontana presso cui, nel XIX sec., si rinvennero frammenti di incrostatura di marmi che forse la ornavano⁷⁸.

Un'ultima rilevante testimonianza è contenuta nella ottocentesca ricostruzione storica di Siracusa ad opera di Serafino Privitera, che rammentava il tempio di Ercole sulle cui rovine era sorta la chiesa normanna⁷⁹, sita “[...] in su la spiaggia del Plemmirio” e non più esistente⁸⁰. E nella coeva produzione cartografica si avverte una generale confusione, come se in effetti oramai se ne ignorasse l'esatta ubicazione. La carta IGM del 1868 (1:10.000) riportava *la Maddalena* nei pressi del litorale del Porto non molto lontano da *il Piro* (l'odierna punta del Pero), la stessa ubicazione è registrata nella carta IGM del 1879 (1:100.000) e in quella del 1943 (1:25.000). Ma, nel frattempo, una carta del 1887 (1:8.000) collocava *la Maddalena* un po' più a nord sulla costa nel punto in cui figura un piccolo edificio, abbozzato con una sottilissima linea nera a guisa di rettangolo. Infine, la presunta indicazione della chiesa è assente in altre carte IGM a partire dagli inizi del secolo scorso, pur conservando la medesima denominazione per designare la contrada.

La chiesa della Maddalena non era l'unica anticaglia nel paesaggio costiero del Porto. In prossimità della foce del fiume Anapo, Camilliani notava il *pantano delle Colonne* (ovvero l'omonima *plaia* di Spannocchi) così appellato perché difronte, non lontanissimo dal litorale,

si ergeva un tempio dorico con alcune colonne in piedi e per terra, ridotte in pezzi oramai⁸¹. Si tratta del tempio di Zeus edificato su un poggio naturale che sovrasta le campagne circostanti prospettando, verso est, sulla fascia costiera del Porto⁸². L'ingegnere fiorentino aggiungeva che tutto il resto della spiaggia sino a Siracusa conservava “[...] le vestigie di molti edifici antichi”⁸³ e che durante la sua visita in città, il 24 febbraio 1584, degli uomini scoprirono a “un tiro di fromba” dall'abitato, scavando in un giardino, “[...] un appedamento fatto di quadri di pietra intagliati di maravigliosa grandezza, ed appoggiati a quelli si trovano due pezzi di statue vestite, di marmo greco, di stupenda e mirabil bellezza”⁸⁴.

Soffermandosi poi sul Porto Piccolo⁸⁵, Camilliani dichiarava con enfasi di aver visto “relique” del fondale lastricato di “pietre quadrate” e, seguendo alla lettera il Fazello che vi aveva visto anche un antico acquedotto⁸⁶, lo identificava col “porto marmoreo” citato dall'autore latino Floro⁸⁷. Quest'ultimo con l'espressione “portus ille marmoreus”⁸⁸, in verità, non precisava né a quale dei due porti si riferisse, né il significato specifico di *marmoreus*, per cui il passo è stato variamente interpretato dagli studiosi.

La falesia di capo Santa Panagia (IGM 274 II NO)

La scogliera orientale di Siracusa bruscamente si alza a picco sul mare, per oltre 4 Km, fino a culminare nel capo Santa Panagia presso il quale vi sono i resti della tonnara un tempo rinomata [fig. 9]⁸⁹. Nelle acque antistanti alla falesia, a sud del capo, sveltano gli scogli (o scoglio) “Due Fratelli” sede di alcune leggende metropolitane⁹⁰. Menzionati per la prima volta contestualmente alla notizia del ritrovamento, nel 1553, di una porta e di una strada antiche in prossimità della costa dirimpetto⁹¹, gli scogli non potevano certo sfuggire all'attenzione degli ingegneri. Spannocchi pensò di progettare una torre per il Capo S. Panagia e un'altra “[...] vicino alli 2 scogli detti li 2 frati che si risponderà con Saragosa et con il detto capo et anco sicurarà li detti scogli dove alcune volte

sono stati vascelli inimici et fatto assai danno [...]”⁹²; Camilliani, invece, così li segnalava dopo aver citato la cala dello *Stornello*: “Lontano da questa cala un tiro d’archibugio si veggono in mare due scogli isolati, molto alti e grossi, quali sono dimandati li Due Frati”⁹³. Più generoso nelle informazioni Fieschi, che ne sottolineava la pericolosità in caso di attacchi corsari: “sono dui scogli discosti da terra a mare un tiro de archibuso alti due canne, et quello che è più a mare resta pertusato, che trapassa da una banda l’altra, et diverso a mezzo giorno gli po’ stare un bregantino coperto che di terra non si po scoprire et con facilità si potria far cadere al basso con spesa di 12 in 15 onze, dove de rimpetto in terra gli è un vallone che corsari li pono far delle imboscate como di già altre volte hanno fatto et per tal rispetto non saria male a far cadere detto scoglio a mare per levar a l’inimico detto nido per essere sì vicino alla città”⁹⁴. Gli scogli, per essere tra loro vicinissimi e in prossimità della cala dello *Stornello*, costituivano una minaccia reale al punto di pensare a un intervento di demolizione dello scoglio “pertusato” (quello maggiore), evidentemente così chiamato per le due piccole cavità naturali che trapassavano la roccia (ma, a causa di una mareggiata nel 2017, ne resta soltanto una), il che ricorda tanto lo stesso trattamento riservato alla grotta della Pellegrina. Più tardi, i “Due Fratelli” guadagnavano una citazione tra gli scogli della Sicilia nell’opera di Massa: “[...] due Scogli eminenti, ed isolati, distanti tra se pochi passi, ed appena 40 dalla riviera nel mare di Siracusa tra li Capi Spuntone e di Santa Panagia”⁹⁵. Persino lo scrittore francese Dominique Vivant Denon nella sua visita a Siracusa, tra le mete siciliane del *Grand Tour*, non mancava di notare gli scogli: “Vis-à-vis sont deux écueils, appellés à présent les Deux Freres. Je pris un bateau, et j’en fis le tour, sans découvrir aucuns vestiges de fabriques ni de travail dans le rocher”⁹⁶. Mosso dal desiderio di rintracciare le antichità di una città un tempo gloriosa, con una barca perlustrò gli scogli senza scorgere alcun avanzo di fabbrica. Una rara eccezione, infine, è data da una mappa britannica, del 1839, in cui è riportata la dicitura *Perforated Rock* con palese

allusione alle cavità dello scoglio maggiore.

Superato capo Santa Panagia [fig. 9], la falesia si sviluppa improvvisamente verso ovest dove il terrazzo naturale, digradante verso il mare, è segnato da uno strettissimo vallone terminante nella pittoresca baia su cui prospetta la vecchia tonnara. Così Camilliani descriveva il luogo dopo aver menzionato il suddetto promontorio e l’omonima cala: “Finendo questa con una punta, si restringe e congiunge con uno stazzone assai comodo per corsali, dondechè a guisa di un porto molto lungo e serpeggiante si stende tanto in terra, che niuna sorte di fortuna la può alterare; sicchè per il fondo del mare e per la sua capacità commodamente ci possono stare sei galeotte accompagnate con una grossa squadra di bergantini. E stendendosi per questo canale dalla bocca al fine per spazio di 150 canne, si trova un fonte d’acqua dolce meraviglioso, ma non di molta quantità; ed in canto a questo si vede un piccolo oratorio detto di Santa Panagia”⁹⁷. L’ingegnere, oltre a offrire una suggestiva immagine del vallone, informava dell’esistenza di un oratorio identificabile, oggi, con l’ambiente rupestre bizantino di Santa Panagia⁹⁸. Ancora una volta maggiori dettagli sono forniti da Fieschi: “Segue appresso a tiro de archibuso di timpe di roche il porto di Santa Panasia, porto che entra infra terra un altro tiro di archibuso, et della sua larghezza un altro tiro, et è malo porto per corsari et molto pericoloso di caputa di 20 ovvero 25 vaseli tra galeotte et brigantini, che chi non li va sopra non si pono scoprire, et pono metter gente in terra, et al spesso gli sono vaseli de inimici, et di già in mare et in quelle campagne gli hanno pigliato delle persone, et infra terra alla ripa del mare gli è una fontana di aqua dolze in abundantia tutto l’anno, aqua che viene di uno vallone che risponde in detto porto, et corsari di già più volte gli hanno fatto aqua, et è porto sicuro di ogni vento, et del continuo gli sono poveri pescatori a pescare, et sarà causa la sopra detta torre in detto porto di salvare ogni anno di molte persone”⁹⁹. Come prevedibile, il piccolo porto naturale era sovente raggiunto dai corsari, sia per il facile approdo che per la presenza di acqua dolce, i quali in qualche caso rapirono

Evidenze	Località	Fonti scritte	Identificazione
Cisterna antica	Ognina	Camilliani	Tomba preistorica
Secca a guisa di catena	Ognina	Camilliani	Antico istmo
Chiesa di Nostra Signora / Madonna	Ognina	Fieschi, Schellinks, Capodieci	/
Prese di pietra	Ognina	Geraci	Bitte
Fornaci per calce	Asparano	Camilliani, Fieschi, Massa	Escavazioni circolari
Gorgo	Arenella	Camilliani, Fieschi, Massa	Polla d'acqua presso fove del Mortellaro
Secca	Plemmirio	Portolano "Rizo"	Secca del Murro di Porco
Fiumara	Plemmirio	Geraci	Cosiddetto "geyser"
Grotta della Pellegrina	Plemmirio	Camilliani, Fieschi, Massa	Grotta della Pellegrina (Pillirina)
Mondio	Plemmirio	Spannocchi	Collinetta e monumento di età greca
Chiesa di S. Maria Maddalena	Porto Grande	Camilliani, Fieschi	/
Appedamento	Siracusa	Camilliani	/
Pietre quadrate	Porto Piccolo	Fazello, Camilliani	Materiale lapideo sul fondale
Oratorio	Capo Santa Panagia	Camilliani	Oratorio rupestre presso S. Panagia

Figura 10. Schema di riepilogo con evidenze individuate, ubicazione, fonti principali e identificazione.

persone indifese, ragione per cui necessitava nei pressi una torre.

Osservazioni finali

La lettura delle relazioni di Spannocchi, Camilliani e Fieschi restituisce l'immagine di un litorale vissuto, dove gli uomini quotidianamente svolgevano il loro lavoro nonostante il clima di tensione generale scandito da una costante condizione di allerta. Nel dare conto delle caratteristiche fisiche della costa, gli autori notavano tutta una serie di elementi, naturali e antropici, parte integrante del paesaggio [fig. 10]. Tra quelli antropici, alcuni suscitavano curiosità, altri per la fattura o lo stato di conservazione palesavano una certa antichità, ma non sempre i tecnici potevano possedere le competenze idonee per cogliere determinate evidenze o comprendere del tutto quelle note.

Il litorale siracusano, prevalentemente roccioso, costituito da innumerevoli propaggini, grotte, insenature e ricco di sorgive e corsi d'acqua, era particolarmente appetibile agli occhi dei corsari che più volte effettuarono razzie. Resta memoria di incursioni fulminee e rapimenti nei siti di Ognina, Fanusa-Terrauzza, Santa Panagia; sebbene oltre i limiti geografici qui fissati, la località di Fontane Bianche va rammentata per un episodio particolarmente cruento occorso agli inizi del XIX sec.: dei corsari turchi assalirono la tonnara fracassando le porte dei casamenti con accette e appropriandosi di qualsiasi cosa¹⁰⁰. Sulla omonima spiaggia, secondo una leggenda locale, Dragut avrebbe aperto un pozzo da cui attingere acqua¹⁰¹.

La torre di Ognina aveva una grande responsabilità essendo posta a controllo del porto-canale che, come si è visto, era un approdo vivace ove transitavano uomini e merci. La comunicazione con altre torri prossime non era delle migliori anche per le notevoli distanze: quella di Terrauzza, già mal ridotta nel XVI sec., distava 5 Km circa. Per migliorare la difesa e le comunicazioni furono progettate le torri di punta Arenella e punta Milocca, che non furono poi costruite. La torre di Ognina comunque non era isolata in quanto, nel corso del tempo, i feudatari edificarono proprie torri a difesa dei loro possedimenti. Ne sono un esempio torre "Cuba", 2 Km a ovest nell'omonima contrada, "Torre tonda" sita a 1 Km a nord della precedente, e la più importante torre di Milocca del XV sec. e ricostruita dopo il terremoto del 1693¹⁰².

La produzione della calce costituisce un altro aspetto rilevante¹⁰³, ma la mancata descrizione delle strutture di Asparano e Massolivieri non consente di comprendere se fossero in muratura o scavate nel terreno. In quest'ultima tipologia rientrerebbero le strutture "in negativo" di Asparano per cui si è proposto di identificarle con quelle viste da Camilliani e Fieschi, fermo restando che non può esserci una certezza assoluta in assenza di prove archeologiche più stringenti. Che nei paraggi ci sia stata una intensa attività estrattiva della pietra è provato dalla cave, inedite, di punta Arenella

(8 m slm). Si sviluppano seguendo idealmente una linea, nel settore centrale del pianoro, che dalla scogliera meridionale procede verso nord in direzione della spiaggia. Soltanto un'indagine approfondita, dopo la dovuta rimozione della vegetazione spontanea, potrà chiarire scopi dell'attività, tipologia del materiale lapideo estratto e datazione.

Tornando alla calce, anche altri due impianti del tutto simili potrebbero aver svolto la stessa funzione, ubicati rispettivamente 600 m e 700 m circa a sud dell'impianto suddetto. Il più settentrionale, più piccolo, consiste di almeno quattro escavazioni in pessime condizioni e un'altra sembra coperta da terra e vegetazione. L'altro, più esteso e segnalato nel secolo scorso¹⁰⁴, mostra labili tracce di fuoco sui fondi delle strutture ed esiguamente sulle pareti sgretolate. Qualora la lettura interpretativa proposta per i tre impianti fosse corretta, il silenzio di Camilliani e Fieschi sugli ultimi due potrebbe spiegarsi col fatto che furono realizzati prima o dopo la loro ricognizione. Per quanto riguarda la località di Massolivieri, valgono le stesse osservazioni precedenti sebbene qui il caso sia più problematico poiché per le quattro calce nella campagna presso l'insenatura, viste da Fieschi, non può proporsi (ad oggi) neanche un ipotetico riscontro archeologico. Tuttavia, non è da escludere a priori che alcune delle antiche escavazioni sulla scogliera possano essere state riusate allo scopo di produrre calce.

Le *Saline* sulla costa meridionale del Plemmirio rappresentano indubbiamente uno dei tanti "luoghi" appresi oralmente dai marinai locali oppure consultando fonti scritte non pervenute. È verosimile che chi frequentava questa costa raccogliesse sale dagli anfratti rocciosi per uso personale e del tutto occasionale. A tale proposito va ricordato che, agli inizi del XVII sec., il barone Giuseppe Bonanni fondò le saline di Siracusa all'interno del Porto Grande¹⁰⁵, ma paradossalmente Massa non ne faceva esplicito cenno nella sua dettagliata descrizione forse perché troppo intento a seguire fonti anteriori come la relazione di Camilliani.

A distanza di secoli, è sorprendente constatare

come la lettura delle relazioni in oggetto possa offrire, oggi, spunti di interesse archeologico. La "cisterna" nell'isolotto di Ognina e la secca "a guisa di catena" tra questo e la terraferma anticipano sorprendentemente, in un certo senso, le ricerche archeologiche del secolo scorso. La scoperta riferita da Camilliani, durante la visita a Siracusa, dovette entusiasmarlo al punto di cedere "[...] al piacere di rimpiazzare le due scoperte archeologiche del 1530 e 1553, riferite da Fazello, con quella della quale è stato testimone [...]"¹⁰⁶. Lo storico siciliano, infatti, raccontava che in quelle due fortunate occasioni, durante i lavori di scavo delle fondamenta dei bastioni presso il castello "Marietto", si rinvennero prima, nel 1530, sette statue marmoree e una testa di uomo pure in marmo; poi, nel 1553, innumerevoli grandi "pietre quadre" sistemate in cinque ordini e distanziate con "certi spazi misurati"¹⁰⁷. Molto probabilmente nella medesima zona va localizzato il ritrovamento comunicato da Camilliani, sfuggito all'attenzione degli archeologi; di cosa si trattasse è impossibile stabilire, forse il basamento di un edificio adornato di statue. Particolarmente curiosa è la registrazione di *Lo mondio* nel territorio del Plemmirio, ad opera di Spannocchi, che doveva già alludere al monumento antico, messo poi in luce da Orsi, perché non si comprenderebbe, altrimenti, per quale ragione appellare in quel modo una semplice altura. Peraltro il toponimo, menzionato già in un Privilegio del 1336, dovrebbe significare "tumulo" come in lingua inglese il termine *mound*, con una comune origine latina verosimilmente, il che confermerebbe l'intuizione di Mirabella e avvalorerebbe la tesi interpretativa di Orsi¹⁰⁸.

Dei tre siti religiosi attenzionati, è sopravvissuto fino ai giorni nostri il piccolo oratorio di S. Panagia, ricavato in un recesso roccioso presso la storica tonnara, mentre della chiesetta o cappella di Ognina e della chiesa normanna di S. Maria Maddalena nulla si conserva. Tuttavia, sulla base delle notizie storiche, è possibile provare a determinare l'ubicazione. Per la chiesa di Ognina si dispone, con rara fortuna, del disegno di Schellinks che mostra l'edificio sulla sponda settentrionale del portico

ciolo e precisamente in prossimità della bocca, molto probabilmente nel punto in cui oggi è un piccolo fabbricato con pianta rettangolare. Secondo le notizie del Capodieci, si evincerebbe che la chiesetta di Ognina non ebbe vita facile, fu ricostruita o ristrutturata (almeno) due volte e quella disegnata da Schellinks dovrebbe essere la nuova chiesa promossa dal consiglio del 1654. Peraltro, la chiesa rappresenterebbe, in termini storici, una sorta di continuità sul piano religioso se si considerano i resti della basilica bizantina sull'isolotto¹⁰⁹.

Molto più problematico il tentativo di risalire alla precisa ubicazione della chiesa di S. Maria Maddalena, nonostante le numerose fonti a disposizione. Come è stato chiarito grazie alla testimonianza di Camilliani e Fieschi, certamente si trovava presso la costa meridionale del Porto Grande nel punto in cui sporgeva una punta detta "della Maddalena". Poiché l'antico edificio non esisteva più al tempo in cui Privitera pubblicava la sua opera (1878-1879), è probabile che la scomparsa sia

stata dovuta alle leggi di soppressione degli ordini religiosi (1866). Comunque sia, per localizzare la chiesa bisognerebbe riconoscere nell'attuale litorale, inevitabilmente modificato dall'erosione e dalla antropizzazione del secolo scorso, la suddetta propaggine. Come si evince dalla cartografia topografica, in particolare da carta IGM 274 II SO, scala 1:25.000, l'unico avanzamento della costa qualificabile come punta, più o meno, si situa nel settore sudoccidentale a pochi metri dall'ex fabbrica di ceramiche in via Lido Sacramento. Provando a meglio circoscrivere la zona e considerando le lunghezze di allora degli arenili fornite da Camilliani e Fieschi, la chiesa sicuramente va localizzata tra masseria *Catania* e masseria *Rumania* più a ovest, oppure tra quest'ultima e l'ex fabbrica di ceramiche. La carta IGM registra l'area tra le due masserie come *Maddalena* (servita da via *La Maddalena*) e quella tra masseria *Rumania* e l'ex fabbrica come *Sacramento* (servita da via *Lido Sacramento*).

Note

¹ Per la relazione tecnica vedi Rosario Trovato (a cura di), *Marine del Regno di Sicilia*, Milano 1993.

² Per la relazione descrittiva di Camilliani vedi Gioacchino Di Marzo, *Descrizione della Sicilia; opera composta da Camillo Camilliano, celebre matematico*, in "Biblioteca storica e letteraria di Sicilia", XXV, Palermo 1877, pp. 143-390; per l'edizione integrale e le mappe vedi Marina Scarlata (a cura di), *L'opera di Camillo Camilliani*, Roma 1993. Per la relazione di Fieschi e le mappe di Camilliani, ad alta risoluzione, vedi Lavinia Gazzè (a cura di), *La Cosmografia del Littorale di Sicilia di G. B. Fieschi (1583-84)*, Catania 2012.

³ Giovanni Andrea Massa, *La Sicilia in Prospettiva*, II, Palermo 1709.

⁴ Michele Amari - Celestino Schiaparelli, *L'Italia descritta nel "Libro del Re Ruggero" compilato da Edrivi*, in "Atti della Reale Accademia dei Lincei", CCLXXIV, 1876-1877, serie seconda, VIII, Roma 1883, p. 66.

⁵ Johann Georg Graeve, *Thesaurus Antiquitatum et Historiarum Siciliae, Sardiniae et Corsicae*, Lugduni Batavorum 1723, col. 9. Il nome *Longum promontorium* era la forma latina del greco *Μαζῶν ἄκρον*, di memoria tolemaica, mentre *Plemmyrium*, dal greco *Plemmyrion*, va identificato con il *Χερσόνησος (Chersoneso)* di memoria tolemaica

(Carolus Müllerus, *Claudii Ptolemaei Geographia*, Parisiis 1883, p. 398).

⁶ Tommaso Fazello, *De rebus Siculis decades duae*, Panormi 1558, p. 30.

⁷ Per questa nuova interpretazione e per tutte le latomie di Ognina, punta Milocca, Plemmirio, Siracusa, Santa Panagia vedi Grazia Buscemi Felici - Enrico Felici - Luca Lanteri (a cura di), *Produzioni antiche sulla costa sud orientale della Sicilia. Saggi di topografia antica litoranea*, Bari 2020 (con bibliografia precedente).

⁸ Luigi Bernabò Brea, *Abitato neolitico ed insediamento maltese dell'età del Bronzo all'isola di Ognina (Siracusa), e i rapporti fra Sicilia e Malta dal XVI al XIII sec. a.C.*, in "Kokalos", 12, 1966, pp. 40-69.

⁹ Per gli approfondimenti più recenti vedi Giovanni Scicchitano - Elena Flavia Castagnino Berlinghieri - Fabrizio Antonioli - Cecilia Rita Spampinato - Carmelo Monaco, *Sacred Landscapes and Changing Sea Levels: New Interdisciplinary Data from the Early Neolithic to the Present in South-Eastern Sicily*, Coastal Research Library 20, 2017, pp. 233-253.

¹⁰ M. Scarlata, *L'opera di Camillo*, cit., p. 74.

¹¹ G. Di Marzo (a cura di), *Descrizione della Sicilia*, cit., p. 273.

¹² *Ibidem*.

- ¹³ Ibidem.
- ¹⁴ Per la tomba vedi L. Bernabò Brea, *Abitato neolitico*, cit., pp. 57-58. L'identificazione della "cisterna" con la tomba è stata già proposta in Paolo Scalora, *Note archeologiche a margine della lettura di due scritti del XVI sec.*, in "Grifone", XXX, n. 5 (161), 2021, p. 8.
- ¹⁵ Gerhard Kapitän, *Perlustrazioni sottomarine sulla topografia originaria e la situazione portuale dell'abitato preistorico nell'isola di Ognina (relazione preliminare 1969)*, in "Sicilia Archeologica" 11, 1970, pp. 43-54.
- ¹⁶ L. Gazzè (a cura di), *La Cosmografia del Littorale*, cit., pp. 429-430.
- ¹⁷ Per Schellinks vedi Bernard Aikema - Hans Brand (a cura di), *W. Schellinks fecit. Journey to the South. Viaggio ad Sud (1664-65)*, Roma 1983. Per il suo viaggio in Sicilia vedi Lihane Dufour, *Naturalia et mirabilia. Viaggio nella Sicilia del '600 nelle impressioni di Willem Schellinks e Albert Jouvin*, Catania 2013.
- ¹⁸ L. Dufour, *Naturalia et mirabilia*, cit., p. 215.
- ¹⁹ Giuseppe Maria Capodiceci, *Antichi monumenti di Siracusa*, II, Siracusa 1813, p. 344.
- ²⁰ Ivi, p. 345.
- ²¹ Salvatore Pedone, *Il portolano di Sicilia di Filippo Geraci (sec. XVII)*, Palermo 1987.
- ²² Ivi, p. 121.
- ²³ Sulla riva settentrionale del porticciolo se ne contano forse due. Verso la fine degli anni Sessanta del secolo scorso, le altre bitte furono completamente occultate dalla costruzione della banchina in cemento (G. Kapitän, *Perlustrazioni sottomarine*, cit., p. 46, nota 8).
- ²⁴ Per le bitte quali indicatori archeologici del cambiamento del livello del mare vedi Giovanni Scicchitano - Fabrizio Antonioli - Elena Flavia Castagnino Berlinghieri - Andrea Dutton - Carmelo Monaco, *Submerged archaeological sites along the Ionian coast of southeastern Sicily (Italy) and implications for the Holocene relative sea-level change*, in "Quaternary Research" 70, 2008, p. 35. Vedi anche Giulio Schmiedt, *Il livello antico del mar Tirreno. Testimonianze dei resti archeologici*, Firenze 1972.
- ²⁵ L. Dufour, *Città e mare. Storia del litorale tra Augusta e Siracusa*, 2006, p. 184.
- ²⁶ Giovanni Marrone (a cura di), *Villabianca. Le tonnare della Sicilia*, Palermo 1986, p. 82.
- ²⁷ Pietro Pavesi, *L'industria del tonno. Relazione alla Commissione reale per le tonnare*, in "Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio", Roma 1889, p. 67. Vedi anche Vincenzo Consolo (a cura di), *La pesca del tonno in Sicilia*, Bagheria 2008, p. 188.
- ²⁸ William Henry Smyth, *Memoir descriptive of the resources, inhabitants, and hydrography, of Sicily and its islands*, London 1824, p. 176.
- ²⁹ Per questa e altre torri vedi L. Dufour, *Antiche e nuove difese. Castelli, torri e forti del siracusano*, Palermo 2000. Dello stato diroccato e abbandonato della torre di Ognina, nel secolo scorso, è sintomatico il fatto che essa non faccia la sua comparsa in Giuseppe Agnello, *Le torri costiere di Siracusa nella lotta anticorsara*, in "Archivio Storico Siracusano" IX, 1963. Lo studioso, non avendo mai visto i ruderi né idea di dove fosse stata ubicata la torre con precisione, con un giusto ragionamento escludeva potesse essere la torre di Milocca, molto lontana dal porto di Ognina, concludendo che, probabilmente, come altre fu destinata all'incuria e mai più ricostruita.
- ³⁰ Veduta consultata in L. Dufour, *Atlante storico della Sicilia. Le città costiere nella cartografia manoscritta 1500-1823*, Palermo 1992, n. 280.
- ³¹ L. Dufour, *Siracusa città e fortificazioni*, Palermo 1987, p. 165.
- ³² G. Di Marzo (a cura di), *Descrizione della Sicilia*, cit., p. 273; M. Scarlata, *L'opera di Camillo*, cit., p. 430.
- ³³ L. Gazzè (a cura di), *La Cosmografia del Littorale*, cit., pp. 428-429.
- ³⁴ Ivi, p. 429.
- ³⁵ L'uso della buccina in Ognina è segnalato dall'ingegnere militare Giuseppe Formenti (1705), per la cui relazione vedi L. Dufour, *Descrizione dell'isola di Sicilia e delle sue coste*, Siracusa 1991. Vedi anche Pierre del Callejo y Angulo, *Description de l'Isle de Sicile, et de ses cotes maritimes*, Vienna 1719; L. Dufour, *Description de l'île de Sicile et de ses cotes*, Catania 2005.
- ³⁶ G. M. Capodiceci, *Tavole delle cose più memorabili della storia di Siracusa avanti Gesù Cristo*, Messina 1821, p. 27.
- ³⁷ W. H. Smyth, *Memoir descriptive*, cit., p. 176.
- ³⁸ G. Di Marzo (a cura di), *Descrizione della Sicilia*, cit., p. 275.
- ³⁹ L. Gazzè (a cura di), *La Cosmografia del Littorale*, cit., pp. 432-433.
- ⁴⁰ Punta Arenella fu sede di un insediamento neolitico per il quale vedi Sergio Lazzarini - Augusto La Rosa - Giuseppe Cappellani, *Dieci anni di esplorazioni paleontologiche ed archeologiche nel Siracusano*, in "Archivio Storico Siciliano" XI, 1965, pp. 141-142; Enrica De Melio - Francesco Tomasello, *L'abitato neolitico di Punta Arenella (SR). Nuove ricognizioni di superficie per una prospettiva di ricerca*, in "La Sicilia preistorica, dinamiche interne e relazioni esterne (Atti convegno Catania - Siracusa 7-9 ottobre 2021, a cura di Pietro Milietto - Fabrizio Nicoletti - Rosalba Panvini), 2021, pp. 163-176.
- ⁴¹ La proposta di identificazione delle "calcare" citate da Camilliani e Fieschi con l'impianto di Asparano è già in P. Scalora, *Note archeologiche*, cit., p. 8.
- ⁴² P. Scalora, *L'Arenella di Siracusa al tempo dei pirati*, in "Grifone", XXIX, n. 5 (155), 2020, pp. 10-11.
- ⁴³ G. Di Marzo (a cura di), *Descrizione della Sicilia*, cit., p. 276.
- ⁴⁴ L. Gazzè (a cura di), *La Cosmografia del Littorale*, cit., p. 434.
- ⁴⁵ G. A. Massa, *La Sicilia*, cit., p. 387.
- ⁴⁶ G. Di Marzo (a cura di), *Descrizione della Sicilia*, cit., p. 275.
- ⁴⁷ M. Scarlata, *L'opera di Camillo*, cit., p. 520; L. Gazzè (a cura di), *La Cosmografia del Littorale*, cit., pp. 431-432.
- ⁴⁸ G. Di Marzo (a cura di), *Descrizione della Sicilia*, cit., p. 276.
- ⁴⁹ L. Gazzè (a cura di), *La Cosmografia del Littorale*, cit., p. 435.
- ⁵⁰ G. Di Marzo (a cura di), *Descrizione della Sicilia*, cit., p. 277.
- ⁵¹ L. Gazzè (a cura di), *La Cosmografia del Littorale*, cit., p. 436.
- ⁵² G. Di Marzo (a cura di), *Descrizione della Sicilia*, cit., p. 277.
- ⁵³ L. Gazzè (a cura di), *La Cosmografia del Littorale*, cit., pp. 436-437. Fieschi non mancava di precisare l'utilità di

riattivare la torre sia per la difesa delle terre circostanti sia per comunicare con la torre di Ognina più a sud.

⁵⁴ G. A. Massa, *La Sicilia*, cit., p. 387.

⁵⁵ Luigi Lamberti, *Descrizione generale dei Fari e Fanali esistenti sul littorale marittimo del Globo ad uso dei naviganti*, VII edizione, Livorno 1867, p. 24.

⁵⁶ Il relativo brano del portolano è stato consultato in L. Dufour, *Città e mare*, cit. p. 168.

⁵⁷ S. Pedone, *Il portolano di Sicilia*, cit., pp. 121-123. Per il riconoscimento del cosiddetto “geyser” nella notizia di Geraci vedi P. Scalora, *Capo Murro di Porco (SR) e il suo soffione*, in “Grifone”, XXIX, n. 6 (156), 2020, p. 10. A giudizio dello scrivente, questo fenomeno avrebbe determinato in età greca il nome *Plemmyrion*: P. Scalora, *Due toponimi siracusani: Plemmyrion e Murro di Porco*, in “Rivista Italiana di Onomastica”, XXX, 2, 2024, pp. 469-478.

⁵⁸ P. Scalora, *La “Pellegriana” (SR): mala grotta*, in “Grifone” XXX, n. 3 (159), 2021, p. 12.

⁵⁹ L. Gazzè (a cura di), *La Cosmografia del Littorale*, cit., pp. 442-443.

⁶⁰ Ivi, p. 444.

⁶¹ Beatrice Basile, *Approdi, porti, insediamenti costieri e linee di costa nella Sicilia sud-orientale dalla preistoria alla tarda antichità*, in “Archivio Storico Siracusano”, III, II, 1988, pp. 54-55.

⁶² G. Buscemi Felici - E. Felici - L. Lanteri (a cura di), *Produzioni antiche sulla costa*, cit.

⁶³ Paolo Orsi, *Nuove esplorazioni nel Plemmyrion*, in “Notizie Scavi”, 1899, pp. 36-41. Per uno studio aggiornato vedi P. Scalora, *Il Plemmyrion nell'assedio ateniese di Siracusa e il cosiddetto poliandro*, in “Papireto”, II, 2023, pp. 73-86.

⁶⁴ Vincenzo Mirabella, *Dichiarazioni della Pianta dell'antiche Siracuse, e d'alcune scelte Medaglie d'esse, e de' Principi che quelle possederono*, Napoli 1613, pp. 21-22.

⁶⁵ G. Di Marzo (a cura di), *Descrizione della Sicilia*, cit., p. 284.

⁶⁶ L. Gazzè (a cura di), *La Cosmografia del Littorale*, cit., p. 445.

⁶⁷ G. Agnello, *Siracusa medievale. Monumenti inediti*, Catania 1926, p. 35. Lo studioso segnalava la chiesa, tra quelle siracusane colpite dalla inesorabile azione dissolutrice del tempo, ubicandola sommariamente sulla “punta del Plemmyrion”.

⁶⁸ Rocco Pirri, *Sicilia sacra disquisitionibus et notitiis illustrata*, I, Palermo 1733, p. 623.

⁶⁹ Santi Luigi Agnello, *Il “Liber privilegiorum et diplomatum nobilitis et fidelissimae Syracusarum urbis”*, in “Archivio Storico Siracusano”, V-VI, 1959-1960, p. 37.

⁷⁰ Antonino Marrone, *Repertorio degli atti della Cancelleria del Regno di Sicilia (1282-1390)*, Palermo 2012, p. 149.

⁷¹ Pietro Sella, *Rationes Decimarum Italiae nei secoli XIII e XIV. Sicilia*, 1944.

⁷² G. Agnello, *Le torri costiere di Siracusa*, cit., p. 55.

⁷³ Pasquale Magnano, *L'eremitismo irregolare nella Diocesi di Siracusa. Documenti inediti del sec. XVIIII. Il Plemmyrion ondosio*, Siracusa 1983, pp. 42-47; P. Magnano, *L'Isola della Maddalena e il Beato Federico Campisano*, in “Bethania”, 1982, 4-5, p. 7. Per le fonti più antiche sul beato Campisano vedi Ottavio Gaetani, *Vitae Sanctorum Sculorum*, II, Panormi 1657, p. 239; R. Pirri, *Sicilia sacra disquisitionibus*, cit., p. 627.

⁷⁴ A riprova della ubicazione della chiesa dentro il Porto presso la costa meridionale vedi Vito Maria Amico, *Lexicon Topographicum Siculum*, I, Panormi 1757, s.v. *Magdalena*.

Sulla generica ubicazione della chiesa/tempio di Eracle nel Porto, vedi V. Mirabella, *Dichiarazioni della Pianta*, cit., p. 69; Philip Clüver, *Sicilia Antiqua*, I, Lugduni Batavorum 1619, p. 182; Giacomo Bonanni, *L'antica Siracusa*, I, Messina 1624, p. 165; O. Gaetani, *Vitae Sanctorum*, cit., p. 239; R. Pirri, *Sicilia sacra disquisitionibus*, cit., p. 627; G. A. Massa, *La Sicilia*, cit., pp. 388-389; Domenico Lo Faso Pietrasanta, *Le antichità della Sicilia esposte e illustrate*, IV, Palermo 1840, p. 75; tav. II. Per quanto riguarda le fonti cartografiche, oltre Spannocchi e Camilliani, interessanti sono le rappresentazioni del Porto di Francesco Negro (1640), di Gabriele Merelli (1677), di un francese anonimo (1704) e della *Society for Diffusion of Useful Knowledge* (1839).

⁷⁵ G. M. Capodieci, *Antichi monumenti*, cit., p. 235. Il presunto intervento di consolidamento è analogo a quello riservato alla non lontanissima torre di Milocca su cui, dopo il terremoto del 1693, fu apposta la grande iscrizione, che tuttora si conserva *in situ*, che informa della ricostruzione nell'anno 1697 ad opera del barone di Milocca Giuseppe Montalto.

⁷⁶ Per la problematica vedi Adolf Holm, *Storia della Sicilia nell'antichità*, II, Bologna-Roma 1965, pp. 129-130.

⁷⁷ V. Mirabella, *Dichiarazioni della Pianta*, cit., p. 71.

⁷⁸ G. M. Capodieci, *Antichi monumenti*, cit., p. 329.

⁷⁹ S. Privitera, *Storia di Siracusa*, cit., I, p. 18.

⁸⁰ Ivi, II, p. 15.

⁸¹ G. Di Marzo (a cura di), *Descrizione della Sicilia*, cit., p. 285.

⁸² Oggi sopravvivono due colonne e porzioni del basamento. Per le ricerche sul sito vedi P. Orsi, *L'Olympieion di Siracusa (scavi del 1893 e 1902)*, in “Monumenti Antichi” XIII, 1903, coll. 369-392; Elisabetta Lissi, *Siracusa. Scavo presso l'Olympieion (anno 1953)*, in “Notizie Scavi”, 1958, pp. 197-223.

⁸³ G. Di Marzo (a cura di), *Descrizione della Sicilia*, cit., p. 286.

⁸⁴ *Ibidem*.

⁸⁵ Sul Porto Piccolo vedi G. Kapitän, *Sul Lakkeios, porto piccolo di Siracusa del periodo greco – Ricerche di topografia sottomarina*, in “Archivio Storico Siracusano”, XIII, 1967-1968, pp. 167-180; Roberto Mirisola, *Il Porto Piccolo con l'arsenale dionigiano del Lakkeios, forza strategica di Siracusa greca*, in “Geologia dell'Ambiente”, supplemento al n. 2/2015, XXIII, pp. 43-62; Giuseppe Voza, *Siracusa. Problemi di topografia archeologica: il $\chi\omicron\upsilon\mu\alpha$ e la una via lata perpetua*, in “Journal of Ancient Topography”, XXVII, 2007, pp. 21-56; Vincenzo Bongiovanni, *Nuovo contributo per lo studio della portualità di Siracusa antica*, Siracusa 2019.

⁸⁶ Tommaso Fazello, *De rebus Siculis*, cit., pp. 83-84.

⁸⁷ G. Di Marzo (a cura di), *Descrizione della Sicilia*, cit., pp. 287-288.

⁸⁸ Per l'opera di Floro vedi Otto Iahn, *Iuli Flori. Epitōmae de Tito Livio bellorum omnium annorum DCC*, Lipsiae 1852.

⁸⁹ L'area di capo S. Panagia fu sede di un insediamento neolitico per il quale vedi S. Lazzarini - A. La Rosa - G. Cappellani, *Dieci anni di esplorazioni*, cit., p. 141.

⁹⁰ Per la storia degli scogli vedi P. Scalora, *Scogli “Due Frati” (SR): oltre la cultura popolare*, in “Grifone”, XXX, n. 4 (160), p. 8.

⁹¹ T. Fazello, *De rebus Siculis*, cit., p. 91.

⁹² L. Dufour, *Siracusa città*, cit., p. 165.

- ⁹³ G. Di Marzo (a cura di), *Descrizione della Sicilia*, cit., p. 290.
- ⁹⁴ L. Gazzè (a cura di), *La Cosmografia del Littorale*, cit., p. 451.
- ⁹⁵ G. A. Massa, *La Sicilia*, cit., p. 431.
- ⁹⁶ Dominique Vivant Denon, *Voyage en Sicile*, Paris 1788, p. 215.
- ⁹⁷ G. Di Marzo (a cura di), *Descrizione della Sicilia*, cit., p. 290.
- ⁹⁸ L'identificazione è già stata proposta in P. Scalora, *Note archeologiche*, cit., p. 8; dubitativamente in Federico Fazio, *I luoghi del tonno. Santa Panagia e le tonnare della Sicilia sud-orientale*, Siracusa 2021, p. 18. Per il primo studio del sito vedi G. Agnello, *Santuari rupestri bizantini della Sicilia*, in "Rendiconti della Pontificia Accademia Romana di Archeologia", XLII, 1969-1970, pp. 261-265. Per una descrizione aggiornata vedi Lorenzo Guzzardi, *Oratorio ipogeico di Santa Panagia*, in "Tonnare di ritorno: Santa Panagia e le altre" (a cura di Fabio Morreale), Siracusa, 2009, pp. 94-95.
- ⁹⁹ L. Gazzè (a cura di), *La Cosmografia del Littorale*, cit., pp. 456-457; vedi anche G. A. Massa, *La Sicilia*, cit., p. 390.
- ¹⁰⁰ G. Agnello, *Le torri costiere di Siracusa nella lotta anticorsara*, in "Archivio Storico Siracusano" XV, 1969, p. 27.
- ¹⁰¹ G. A. Massa, *La Sicilia*, cit., p. 386.
- ¹⁰² G. Agnello, *Le torri costiere di Siracusa*, cit., pp. 27-44. La torre di Milocca è disegnata in qualche veduta cinquecentesca, compresa quella di Spannocchi.
- ¹⁰³ Su questa attività in generale vedi Lino Traini, *La lavorazione della calce dall'antichità al medioevo. Roma e le province dell'Impero*, Roma 2013. Per la più antica descrizione sulla struttura delle fornaci per calce vedi CATONE, *L'agricoltura*, XLIV, 38, 1-4.
- ¹⁰⁴ G. Kapitän, *Perlustrazioni sottomarine*, cit., p. 46, nota 9.
- ¹⁰⁵ S. Privitera, *Storia di Siracusa*, cit., II, p. 188.
- ¹⁰⁶ Maurice Aymard, *Uno sguardo sulla Sicilia: le coste e i territori*, in «L'opera di Camillo», cit., p. 108.
- ¹⁰⁷ T. Fazello, *De rebus Siculis*, cit., p. 85.
- ¹⁰⁸ P. Scalora, *Il Plemmyrion nell'assedio ateniese*, cit., p. 83.
- ¹⁰⁹ L. Bernabò Brea, *Abitato neolitico*, cit., p. 43. Vedi anche G. Agnello, *Recenti scoperte di monumenti paleocristiani nel Siracusano*, in "Akten des VII. Internationalen Kongress für christliche Archeologie" (Trier 5-11 september 1965), Città del Vaticano-Berlin 1969, pp. 320-326; Mariarita Sgarlata, Vittorio Rizzone, *Vescovi e committenza ecclesiastica nella Sicilia orientale: architettura e fonti* in "Acta XV Congressus Internationalis Archaeologiae Christianae. Episcopus, civitas, territorium" (Toleti 8-12 settembre 2008), Città del Vaticano 2013, p. 794; p. 803.